

AFG'ONISTONLIK O`ZBEK YOSHLARIGA O`Z ONA TILINI O`QITISH VA O`RGATISH HAMDA MAZKUR TILNING RIVOJI UCHUN QO`SHAYOTGAN HISSALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6498237>

Ahmad Jovid Anis

*O'zbekiston respublikasi Oliy va O'rta
Maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Afg'oniston
fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi talabasi*

Annotatsiya: *ushbu maqolada Afg'onistonlik yoshlarga o'zbek tilini o'qitish va o'rgatish hamda mazkur tilning rivoji uchun qo'shayotgan hissalari haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *“Urxun enisey”, maosir, didaktik, qomusiy, runiy*

Ona tili – millatning ruhi, uning or-nomusi, ma'naviy qiyofasi, orzu-umidlarning namunasidir. Ona tili millatning birligi va birdamligining timsolidir. U millatni yagona xalq sifatida o'z atrofida birlashtiradi va dunyoda borliqni ta'min etadi. Har bir millatning o'z Vatani, oilasi bo'lgani kabi uning jonajon va betakror ona tili ham bo'ladi. Inson uchun uning vatani, ota-onasi, oilasi qanchalik qadrli bo'lsa, uning ona tili ham shu qadar aziz va muqaddas bo'ladi. Hattoki, go'dak ham o'z vatanini, ota-onasini, dunyoni o'z ona tili orqali anglaydi va atay boshlaydi. Farzand tarbiyasida onaning o'rni beqiyos bo'lganidek, insonning hayotda o'z o'rnini topishida, kamolotga erishuvida tilning o'rni ulkan ahamiyatga ega. Shu bois tilni, onaga qiyoslab ona tili deb ataydilar. Shuning uchun o'zbek tili va adabiyoti boy madaniyatga ega bo'lib, uning adabiyotga oid ilk tarixiy ildizlarini 5-8 asrlarda “Urxun enisey”(runiy) yodgorliklaridan izlash mumkin. So'ngra barcha turkiy xalqlarga tegishli shahkor asarlar jumladan Yusuf Xos Hojibning “Qutadg'u bilig”, Mahmud Koshg'ariyningning “Devoni lug'otit turk” qomusiy asari, Ahmad Yugnakiyning “Habbat ul-haqoyiq” didaktik asari va boshqalar turk-o'zbek tilining yorqin namoyon qilishi uchun xizmat qilganlar.

Bundan keyingi asrlarda Movaro un-nahr hamda Xuroson muhitida qad ko'tar shoir va yozuvchilar shu jumladan Rabg'uziy, Lutfiy, Navoiy, Bobur, Boyqaro va yuzlab shoir va yozuvchilar turk-o'zbek adabiyotining boyligini jahon miqyosiga ko'targan. Afg'oniston jahon o'zbeklarining son jihatdan ikkinchi va o'zbek tilining rivoji va taraqqiyotiga ko'ra birinchi markaz sanalar

edi. Bu so'z isboti uchun hurmatli shoir va yozuvchimiz Toshqin Bahoiyning qiziqarli so'zlari borki deyдилar” O'zbekiston , o'zbeklarning siyosiy vatani bo'lmishiga qaramay o'zbek tili va adabiyoti taraqqiyot bosqichlaridan gap chiqqanda ularning eng yuksak cho'qqisida turgan Amir Alisher Navoiy hozirgi Afg'oniston hududiga qarashli Hirotida tug'ilib, u yerda o'sdi va ijod etdi va nihoyatda uning vafoti ham shu yerda yuz berib , maqbarasi ham ana shu joyda. Mavlono Majlisiy va uning ijodi Balx saroyi bilan bog'liq. Zahiriddin Muhammad Bobur hayotining katta qismi, ijodiyoti hamda tuprog'i Kobul bilan bog'liq. Bobo Rahim Mashrabning hayoti, ijodiy faoliyati hamda vafoti Balx va qatag'an bilan jips bog'liq, uning maqbarasi ham Taxor viloyatining Ishkamish tumanida.” Shunday ekan o'tmishda ushbu mamlakatda Boburiylar, Sulton Husayn Boyqaro va uning maosirlari o'zbek tili va adabiyotini kamolot bosqichlariga yetishtirganlar. Valekin bir qancha urishlar va nizolar hamda millatchiliklar sababli mazkur til hozirgi kunda o'z o'rnini bir oz yo'qotgan. Ammo keyingi 250 - 260 yillar mobaynida Afg'onistonda o'zbek tili o'z mavqeini bir qadar yo'qotganga o'xshaydi . Bu ham o'sha zamonda olib borilgan turli ijtimoiy va siyosiy sabablar bilan bog'liq . O'zbek xalqi o'rta Osiyo va hozirgi Afg'oniston hududida qadim zamonlardan hayot kechirib kelmoqda . garchi so'ngi necha yil jarayonida o'zbek tilini rivojlantirishi uchun farhangsevar shaxslar tomonidan bir qancha harakatlar yo'lga qo'yilgan , ammo bir qancha o'zbeklar esa mazkur tilning rivojlantirish to'g'risida davlat tomonidan hech qanday ijobiy harakat yo'lga qo'ymaganlar .

Yaratilgan qulayliklar bois Afg'onistonda o'zbek va turkman tillarini rivojlantirish uchun hukumat unchalik baho bermay turgan . Afg'onistonning ayrim viloyatlarida shu jumladan Saripul , Foryob , Badaxshon viloyatlarida o'tgan ancha yillar orasida o'zbek bolalariga o'z tillarini o'rganish uchun etarliycha kitob chop etilib, shart-sharoit yaratilmagan . Chop bo'lgan kitoblar esa maktablarning arxivlarida saqlanib eskirib ketishi bilan birga o'zbek tili mutaxassislarining hozirlagan darslik kitoblari hali ham hukumat tomonidan chop etilmay qolgan . Buning birinchi sababi o'sha paytda o'zbek tili va adabiyoti uchun bo'lgan mutaxassislarning kamchiligi va ikkinchi tomonda davlatimizning mazkur tilga baho bermaganligi bois, o'zbek tili o'z o'rnini yo'qotib va rivojlanishdan keyin qolgan . Ammo haligacha o'zbeklar yashaydigan hududlarning nayolg'uz maktablarda balki, davlat idoralarida xabarlar , e'lonlar va bayonotlar hali ham o'zbek tilida yozilmaydi , shuning uchun bu muammolarni hal qilishning birinchi tomoni o'zbek tili uchun mutaxassislarni ko'paytirish , kuchaytirishi va ikkinchisi esa davlatning mazkur tilga e'tibori nazarda tutiladi. Agarda bu til

uchun xizmat qiladiganlar , rivojlantiradiganlar , ustoz va mutaxassislar bo'lmasa ilgari aytganimdek maktablarda qanday o'zbek tili o'qitilsin , e'lonlar , gazetalar qanday o'zbek tilida aytilsin? Bundan ma'lumki eng katta muammo mutaxassislarning kamligi va bundan ham katta muammo davlatimizning baho berishidir . Agarda qancha hamki bu sohada mutaxassislar ko'p bo'lsalar lekin davlatimiz ularga baho bermasa , bu foydasizdir .

Ana shu holda o'zbek tili va adabiyotining mutaxassisi Doktor Shafiqa Yorqin o'zbek tili rivoji uchun hukumatni e'tiborsizlikda aybdor bilib, Maorif vazirligidan hozirlangan o'zbek tili va adabiyoti darslik kitoblari 12- sinfgacha hozirlanib, biroq necha yil o'tishi bilan hukumat haligacha bu kitoblarni o'quvchilarga yetkazib berishga qodir bo'lmay , chop etilgan kitoblar ham maorif nisobiga kiritilmagan. Bunga ko'ra o'zbeklar yashaydigan hududlarning davlat idoralarida o'zbek tilida maktub va bayonotlarning yozishiga erta , shuning uchun hukumat bu til rivoji uchun kerakli chora va tadbirlar olib asosiy ishlarni amalga oshirib , o'zbek tili va adabiyoti maktablarda asosiy bir mazmun ularoq qabul qilinmasa , davlat idoralarida o'zbek tili o'z ahamiyatini topa olmaydi. Qoldirib ketmaslik kerakki, Afg'onistonlik o'zbek bolalari va o'z tili haqida uning qanday kelib chiqishi haqida etarlicha ma'lumotga ega emas. Buning omili maktab davrida dars o'tilmaganligidir, chunki maktabda o'zbek tili va adabiyotidan dars o'tilmadi. Shuning uchun o'zbek yoshlari o'z tilidan o'z o'tmishidan bexabar qoladi. Agarda o'zbeklar yashayotgan viloyatlarda davlat idoralarida forscha va pushtuncha tillari yonida o'zbek tiliga ham ahamiyat berilsa, mazkur tilning rivoji uchun muhim odim sanaladi va davlat idoralarida o'zbek tilida yozishmalar rasmiylashtirilganda ishga kiradigan har davlat xodimiga o'zbek tilini bilishi shart bo'lib, maktablarda ham o'zbek tili va adabiyotini yaxshi shaklda o'rganish bir eh'tiyoj taniladi va o'zbekcha o'qish va yozish har bir insonga boshqa tillardek majburiy bo'ladi .

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tilni sevish, uni ardoqlash, millatni sevish va uni qadrlash bilan teng hisoblanadi. Har qaysi xalqning turmush tarzi, urf-odatlar, madaniyati uning tilida o'z ifodasini topadi. Til – millat ko'zgusi, deb bejiz aytilmagan. Xalqimizning necha asrlik boy tarixi, ko'hna va serqirra madaniyati o'zbek tili ta'sirida shakllangan. Biz o'z ona-tilimizni asrab-avaylashimiz, uning nufuzini oshirishimiz, go'zal va sofligini avlodlarga meros sifatida qoldirishimiz, dunyoga tanitishda o'z hissamizni qo'shishimiz kerak. “Til yashasa, millat yashaydi”. Agar biz o'z tilimizning ko'rkamligi, boyligini dunyoga tarannum etsak, millatimiz yanada charog'on bo'ladi va birligimiz mustahkam bo'ladi. Zero rus tarixchisi Skobelev aytganidek “Millatni yo'q

qilish uchun u yerga qurol ko'tarib borish shart emas, uning tilini, ma'naviyatini, adabiyotini yo'q qilish kerak, shunda millatning o'zi yo'q bo'lib ketadi” degan fikri naqadar to'g'ri ekanligini ko'rishimiz mumkin. Lekin hozir Afg'onistonda o'zbek tiliga unchalik baho berilmagan . Mamlakatda 40 yillik urishlar bois, hozirgi o'zbek yoshlari o'z ona tillarini unchalik bilmaydilar. Buning sababi yuqorida aytib o'tildi. lekin, o'zbek bolalari , o'zbek yoshlari o'z tilini o'rganishga qiziqishi yuqori darajada turadi. Ayrim tilshunoslarning aytishicha insonning ona tili o'ziga boshqa tillardan ko'ra shirinroq , go'zalroq ko'rinadi . Shu Aslga qaraganda har bir xalq uchun tillarning eng a'losi ham ona tilidir. O'zbek tili va adabiyotini o'qish uchun dast avval kishilarning o'z qiziqishlari , milliy ehsos uyg'onishi va qo'shni o'lkalardan kelayotgan o'quv imkoniyatlardan unumli foydalanishidir. Bu muammolarni hal qilish uchun , filni taraqqiyot avjiga yetkazish uchun va yoshlarni shu tomonga to'g'irlash uchun mazkur filning namoyandalarini o'rni juda katta. Afg'onistonda bo'lgan bir qancha tilshunoslarining aytishi bo'yicha, o'zbek tili oxirgi 5 – 6 yillar orasida misli ko'rinmaydigan suratda rivojlanmoqda. Hozirgi kunda qo'llanadigan barcha tillar shu jumladan o'zbek tili ham jamiyatning rivoji bilan rivojlanib boradi va taraqqiyoti bilan taraqqiy etadi.

Hozirda O`zbekiston respublikasi Surxondaryo viloyatida aynan Afg`onistonlik o`zbek yoshlari o`zbek tili va adabiyoti mutaxasisligi bo`yicha ta`lim olmoqdalar. Bu o`quv markazida 96 ta Afg`onistonlik yoshlar ona tillarining mutaxasisi sifatida diplom olib o`z ona yurtlariga qaytib ketdilar. Ularning sa`y-harakatlari bilan ba`zi o`zbek mahallalarida o`zbek tilini o`qitish bo`yicha kurslar tashkil etildi. Hozirda ushbu dunyoda yagona bo`lgan markazda O`zbek tili va adabiyoti mutaxasisligi bo`yicha 119 nafar talaba ta`lim olmoqda. Bu talabalar hozirda o`zbek tili qonuniyatlarini o`rganib, she`r, adabiy va ilmiy maqolalari bilan turli matbuot va ilmiy nashrlarda faol ishtirok etmoqdalar. Kelajakda bu yoshlar Afg`onistonlik o`zbeklarning o`z ona tillarini va uning tarixini mukammal o`rganishiga o`z hissalarini qo`shadi degan umiddamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. <http://ishanch.blogfa.com/>